

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

УДК 616-00

DOI 10.5281/zenodo.18933863

Научная статья

ОЦЕНКА ИНФОРМИРОВАННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ИЖЕВСКА О ТУБЕРКУЛЕЗЕ

ASSESSMENT OF POPULATION INFORMEDNESS CITY OF IZHEVSK ABOUT TUBERCULOSIS

СЫСОЕВ ПАВЕЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,

кандидат медицинских наук, доцент,

Ижевский государственный медицинский университет.

ГАБДРАХИМОВА ИРИНА ДАНИЛОВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

ГАРАЕВА АЛИНА ЭДУАРДОВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

ПУШИНА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА,

Ижевский государственный медицинский университет.

SYSOEV PAVEL GENNADIEVICH,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

Izhevsk State Medical University.

GABDRAKHIMOVA IRINA DANILOVNA,

Izhevsk State Medical University.

GARAEVA ALINA EDUARDOVNA,

Izhevsk State Medical University.

PUSHINA SVETLANA IGOREVNA,

Izhevsk State Medical University.

В статье представлены результаты анкетирования жителей города Ижевск Удмуртской Республики. Рассматриваются основные источники получения информации о туберкулезе, а также степень осведомленности респондентов о его распространенности, путях передачи, рисках заражения, основных симптомах, методах диагностики, профилактики и лечения. На основе полученных данных авторами обосновывается необходимость совершенствования программ санитарно-просветительской работы и разработки новых подходов к информированию населения с целью повышения эффективности противотуберкулезных мероприятий, а также предлагаются практические рекомендации по оптимизации коммуникационных стратегий для медицинских учреждений.

This article presents the results of a survey conducted among residents of the Udmurt Republic in the city of Izhevsk. The main sources of information about tuberculosis are considered, as well as the degree of

awareness of respondents about its prevalence, transmission routes, risks of infection, main symptoms, methods of diagnosis, prevention and treatment. Based on the data obtained, the authors substantiate the need to improve health education programs and develop new approaches to informing the population in order to increase the effectiveness of anti-tuberculosis measures, and also offer practical recommendations for optimizing communication strategies for medical institutions.

Ключевые слова: туберкулез, информированность населения, флюорография, социально значимое заболевание, профилактика, просвещение, город Ижевск.

Key words: tuberculosis, public awareness, fluorography, socially significant disease, prevention, education, the city of Izhevsk.

Актуальность исследования.

Туберкулез продолжает оставаться актуальным и социально значимым заболеванием и выступает одной из ведущих причин летальных исходов среди населения [8; 10]. Заболевание занимает лидирующие позиции в структуре хронических инфекционных болезней и наносит огромный экономический ущерб [1; 9]. Глобальное бремя туберкулеза усугубляется социальными детерминантами здоровья и сохраняющимися пробелами в его выявлении [3]. Анализ научной литературы последних лет фиксирует так называемый «информационный парадокс»: при обилии сведений о туберкулезе у большинства не складывается целостной картины, что препятствует формированию настороженности в отношении заболевания [2; 6].

По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2024 году заболеваемость активным туберкулезом составила 26,9 случая на 100 000 населения [7]. Особое беспокойство вызывает эпидемическая ситуация в отдельных регионах. Так, в 2024 году показатели заболеваемости туберкулезом в Удмуртской Республике превысили показатели по Российской Федерации на 26 %; следовательно, понимание уровня информированности населения необходимо для снижения смертности, повышения эффективности профилактики, улучшения контроля эпидемической ситуации [4; 5].

Цель исследования.

Провести анализ результатов анкетирования жителей региона об осведомленности в вопросах профилактики, путях передачи, симптоматики и диагностики туберкулеза.

Материалы и методы исследования.

Проведено одномоментное (поперечное) исследование с использованием метода анонимного анкетирования в период с 11 января по 26 февраля 2026 года на территории города Ижевска. В исследование включены 345 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет, постоянно проживающих в городе Ижевске. Критерии включения: возраст старше 18 лет, наличие информированного согласия на участие в опросе. Критерии исключения: возраст младше 18 лет, неполное заполнение анкеты (менее 80 % ответов), временное пребывание в городе. Для исследования использовалась оригинальная анкета, разработанная авторами. Опрос проводился с использованием комбинированного подхода: онлайн-анкетирование, размещенное в социальных сетях «ВКонтакте», «МАХ» в течение 7 недель и офлайн-анкетирование на бумажных носителях среди посетителей городских поликлиник города Ижевска.

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием программного обеспечения Microsoft Excel 2019.

Результаты.

В опросе приняли участие 345 человек, которые проживали в Ижевске. Из них доля женщин составила 55,6 %, мужчин — 44,4 %. Возрастной состав респондентов распределился следующим образом: 18–44 года — 22,5 %, 45–59 лет — 36,7 %, 60–74 года — 37,8 %.

Для определения уровня знаний о туберкулезе был задан вопрос: «Знакомы ли Вы с таким заболеванием, как туберкулез?». Анализ полученных ответов показал, что 72,9 % опрошенных информированы о данной болезни, 10,3 % узнали о ней впервые, 16,8 % когда-то слышали (рис. 1).

Рис. 1. Информированность населения о туберкулезе (%)

На вопрос «Распространен ли туберкулез в городе Ижевск?» наибольшее число респондентов выбрали ответ «конечно» — 55,6 %, наименьшее число опрошенных ответили «думают, что не распространен» — 13,3 %, ответ «где-то есть, но не сталкивался» — выбрали 31,1 %.

Из 345 опрошенных 72,2 % знали о том, что туберкулезом можно заразиться аэрогенным путем, 25,4 % думали, что заражение происходит контактным путем, 2,4 % — алиментарным (рис. 2).

Рис. 2. Пути заражения туберкулезом

При ответе на вопрос «Какие главные симптомы заболевания Вы знаете?» значительная часть респондентов (91,1 %) правильно отметила, что основным симптомом туберкулеза является кашель, длящийся более 2–3 недель, по мнению остальной части (8,9 %) ведущими симптомами являются загридинные и головные боли.

На вопрос анкеты «Какие условия повышают риск развития туберкулеза?» 71,1 % жителей г. Ижевска ответили «нерациональное питание и проживание в общежитии», 14,1 % выбрали ответ «наличие домашних питомцев», а 14,8 % затруднились ответить (рис. 3).

Рис. 3. Условия, которые повышают риск развития туберкулеза

Значительная часть (84,4 %) опрошенных убеждена, что проходить флюорографию необходимо 1 раз в год, 13,3 % — один раз в жизни, 2,2 % — только при болезни (рис. 4).

Рис. 4. Мнения респондентов о необходимой периодичности флюорографии

На вопрос «Можно ли профилактировать туберкулез вакциной БЦЖ?» 75,6 % ответили «да, можно», 8,9 % — нет, 15,6 % затруднились ответить. Большинство респондентов пра-

вильно указали на возможность профилактики туберкулеза с помощью вакцины БЦЖ, однако 24,4 % опрошенных либо отрицают эффективность вакцинации, либо не имеют по этому вопросу четкого мнения.

Исследование показало, что подавляющее большинство респондентов (77,8 %) информированы об излечимости туберкулеза при длительной терапии. Доля заблуждающихся о неизлечимости составляет 6,7 %, а 15,6 % затрудняются с ответом.

На вопрос «Если человек переболел туберкулезом, может ли он заболеть повторно?» преобладающая часть опрошенных (73,4 %) верно выбрала ответ «да, ведь перенесенное заболевание не гарантирует пожизненной защиты и может возникнуть вновь». Лишь 13,3 % сделали ошибочный выбор, отвечая «нет, не может заболеть повторно», полагаясь на стойкий иммунитет, а 13,3 % затруднились ответить.

Представления респондентов о посттуберкулезных изменениях: 73,3 % указывают на высокую вероятность сохранения остаточных явлений (фиброз в легких, одышку и астению), 13,3 % полагают, что заболевание приводит к пожизненной нетрудоспособности, 4,4 % убеждены в полном и бесследном выздоровлении без каких-либо ограничений, а 8,9 % затрудняются ответить.

Люди пожилого возраста узнают о туберкулезе от медицинских работников (46,7 %) и лишь затем информацию транслируют телеэкраны (24,4 %), где основная аудитория — средний возраст; газеты и журналы (17,8 %) также нацелены на пожилую и средний возраст, в то время как интернет пока остается на последнем месте (11,1 %), в котором большое количество времени проводит молодежь (рис. 5).

Рис. 5. Источники знаний о туберкулезе

На вопрос «Желаете ли Вы, чтобы медицинские работники больше информировали вас о туберкулезе?» абсолютное большинство (77,8 %) респондентов выбрали ответ «да, хочу слышать о туберкулезе именно от сотрудников сферы здравоохранения», видя в них самый надежный источник знаний, и лишь 22,2 % ответили «нет, не испытываю такой потребности».

Заключение.

Уровень базовых знаний населения г. Ижевска о туберкулезе оценивается как средний. Большинство респондентов (72,9 %) знакомы с заболеванием, однако 16,8 % имеют лишь поверхностные представления.

Выявлен высокий уровень доверия к флюорографии как методу диагностики: 84,4 % опрошенных считают необходимым проходить ее ежегодно, что свидетельствует о высоком уровне приверженности к скринингу.

Установлена потребность населения в получении информации от медицинских работников (77,8 %), что свидетельствует о высоком доверии к медицинским работникам.

Также выявлены различия в источниках информации о туберкулезе в зависимости от возраста респондентов. Для лиц старше 60 лет основным источником выступают медицинские работники (46,7 %), для лиц среднего возраста — телевидение (24,4 %), для молодежи — интернет (11,1 %), что требует индивидуализированного подхода при планировании санитарно-просветительских мероприятий.

Однако тревожный аспект заключается в том, что 14,1 % опрошенных ошибочно считают «наличие домашних питомцев» фактором риска, 14,8 % не определились с ответом. Выявленное заблуждение указывает на экстраполяцию бытовых страхов, поскольку классический легочный туберкулез имеет антропонозную природу и передается преимущественно от человека к человеку.

Кроме того, 13,3 % ошибочно полагают, что перенесенное заболевание гарантирует стойкий иммунитет. Это ложное представление игнорирует фундаментальное свойство микобактерий — формирование метаболически неактивных L-форм, которые не элиминируются полностью, а инкапсулируются, переставая стимулировать иммунную систему. Это формирует феномен нестерильного иммунитета, который сохраняется лишь на период активного бактериовыделения и утрачивается при наступлении иммуносупрессии, что создает риск эндогенной реинфекции.

Резюмируя вышеизложенное, недостаточная осведомленность населения требует незамедлительной коррекции путем активизации санитарно-просветительской работы. Необходимо подчеркнуть, что население готово получать достоверную информацию именно от представителей сферы здравоохранения, что подчеркивает уровень доверия к медицинскому сообществу.

Анализ работы показал, что информирование «для всех» неэффективно, поэтому авторы рекомендуют внедрить новые подходы к повышению осведомленности населения. Необходимо выделять группы с разными каналами восприятия:

- молодежь (от 18 до 44 лет) — нацеленность на короткие видеоролики;
- средний возраст (от 45 до 59 лет) — на мессенджеры (МАХ, ВКонтакте);
- пожилые (от 60 до 74 лет) — на радио и телепередачи.

Одновременное поступление информации по нескольким сенсорным каналам обеспечивает синергетический эффект и способствует повышению эффективности ее обработки.

Также авторы предлагают создание коммуникационного центра в Удмуртской Республике в г. Ижевске, в котором необходимо обучить медицинский персонал навыкам мотивационного консультирования для активного вовлечения пациента в диалог о своем здоровье.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Боботина Н. А., Меньшова О.Н. Эпидемиологические аспекты заболеваемости туберкулезом в Российской Федерации // Наука молодых *Eruditio Juvenium*. 2023. №4. С. 519–534. DOI 10.23888/НМЖ2023114519-534.

2. Браженко Н. А., Браженко О. Н. Фтизиатрия. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Юрайт, 2023. 736 с.
3. Гиллер Д. Б., Мишин В. Ю. Фтизиатрия. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2024. 576 с.
4. Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Удмуртской Республике в 2024 году». Ижевск, 2024. 136 с.
5. Керефова Д. М., Шаваева М. Я., Керефова Ш. Информированность населения по туберкулезу, как ключ к выздоровлению // Инновационная наука. 2016. №5-3 (17). С. 184–187.
6. Корж Е. В., Подчос Н. А., Завгородний А. Ф. и др. Сложность диагностики туберкулеза в учреждениях общей лечебной сети // Клинический разбор в общей медицине. 2023. №8. С. 46–53. DOI 10.47407/kr2023.4.8.00331.
7. Окладников С.М., Никитина С.Ю., Александрова Г.А. и др. Здравоохранение в России. 2025: Статистический сборник // Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Москва: Росстат, 2025. 149 с.
8. Русских О. Е., Сысоев П. Г., Афанасьев Е. И., Александров В. А. и др. Диагностика туберкулеза у больного с сахарным диабетом при отсутствии бактериовыделения (клинический случай) // Вестник современной клинической медицины. 2020. №1. С. 77–79.
9. Сысоев П. Г., Акимов М. И., Ямбаев А. В. Факторы риска заболевания туберкулеза в современных условиях. // Colloquium-journal. 2019. №11 (35). С. 17–19. DOI 10.24411/2520-6990-2019-10310.
10. Юсупалиева М. М., Головатый А. В., Погорелец В. С. и др. Эпидемиология туберкулеза (обзор литературы и собственные данные) // Крымский терапевтический журнал. 2025. №2. С. 70–74.

Поступила в редакцию: 26.02.2026

Принята в печать: 16.04.2026

© Сысоев П. Г., Габдрахимова И. Д.,
Гараева А. Э., Пушина С. И., 2026.